

О СТРУКТУРЕ, СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИИ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОХОТУГОДИЙ

С.П. Матвейчук

ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, г. Киров, Россия, spm@od.kirov.ru

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2009 г. (далее – *Закон об охоте*) установил, что в схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации (далее – *Схема охотугодий*, *Схема*) определяются цели планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также мероприятия по организации рационального использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов. Таким образом, процесс составления Схемы охотугодий состоит в выделении, обосновании, согласовании и формулировании целей, достижение которых будет обеспечивать рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов, а также механизмов и инструментов достижения этих целей.

В ходе участия в разработке подзаконного акта о Схемат, подлежащего утверждению тогда еще Минсельхозом России, мной предлагалось выделение в составе Схемы охотугодий: характеристики текущего состояния; политики, концепции и программы; плана мероприятий; характеристики прогнозируемого (планируемого) состояния. Программный раздел Схемы должен был, по замыслу, содержать комплекс экологических, социальных и экономических критериев оценки состояния дел, развернутый перечень целевых ориентиров, индикаторы и механизмы их достижения. При этом регион мог фиксировать в Схеме имеющиеся реалии, свое представление о желательном состоянии, стратегию прихода к нему и измерители прогресса на этом пути. Таков стандартный состав процедур адаптивного менеджмента биологических ресурсов, общепринятый в практике стран, следующих положениям Конвенции о биоразнообразии.

Этот вариант первоначально рассылался Минсельхозом в регионы, однако все последующие версии проекта, в том числе и утвержденная Минприроды в августе 2010 г., содержали только технические разделы. Возобладали представления, что территориальное охотустройство – простая сумма внутрихозяйственных охотустройств плюс

устройство, по той же методике, общедоступных охотугодий. Составление Схемы охотугодий сводилось к объединению сведений госохотрестра и мониторинга с планом мероприятий.

Такая выхолощенная структура, подменяющая цели мероприятия, полностью исключает выполнение Схемой охотугодий функций, предназначенных ей Законом об охоте. Учитывая, что составление Схемы – единственное крупное собственное (не делегированное) полномочие регионов, исключение из ее состава концептуально-плановых разделов фактически лишает регионы возможности формулировать и официально закреплять в этом документе осмысленную долгосрочную охотхозяйственную политику. Опыт составления Схем Ставропольской и Калининградской областей по действующему акту Минприроды подтверждает неизбежность получения на выходе практически бесполезных сводов бессистемной информации.

Однако, в регионах существует спрос на формально закрепленную политику. Специально уполномоченные региональные органы рассматривают такие документы как инструмент защиты от давления местных элит, притязающих на конкретные охотугодья и нечувствительных к экологическим и социальным последствиям удовлетворения их притязаний. При всей конкуренции местных элит, регионы в целом нуждаются в Схеме, фиксирующей отраслевую политику, по сходным причинам – для защиты от посягательств более мощных элит смежных и центральных регионов.

До завершения текущего, дилетантского, периода федерального управления охотничьим хозяйством и приведения актов Минприроды России в соответствие с Законом об охоте регионы имеют возможность закреплять, пусть и менее эффективно, свои приоритеты в других официальных документах – концепциях, стратегиях, временно заменяющих отсутствующие разделы Схемы охотугодий. В связи с этим представляется полезным изложить некоторые общие подходы к размещению, охране и использованию охотугодий, апробируемые сейчас при проведении территориального охотустройства в различных регионах страны.

Например, в регионе с развитой сетью железнодорожных и водных путей сообщения, автомобильных дорог с твердым и улучшенным покрытием и высоким уровнем автомобилизации населения задачи равномерного распределения охотничьего пресса по территории охотничьих угодий решаются иначе, чем в регионе с неразвитой транспортной сетью и низкой мобильностью населения. Существенное значение имеет и распределение населения по территории: в субъектах Российской Федерации, где до половины и более населения сосредоточено в локальных промрайонах и крупных населенных пунктах, расположенных на границах региона, требуется иной подход к размещению и использованию охотугодий, чем в регионах с равномерным распределением населения и(или) центральным расположением крупных поселений и густонаселенных районов.

Практика предоставления охотничьих угодий для создания отдельными лицами или группами лиц охотхозяйств с ограниченным доступом или высокими тарифами на предоставление охоты имеет различные социальные последствия в регионах, отличающихся уровнем обеспеченности охотничьими угодьями (площадь доступных охотничьих угодий в расчете на одного охотника) и уровнем среднедушевых доходов (а также расслоением населения по этому показателю). В регионах с резкими различиями в плотности населения и в уровне доходов различных его слоев необходимо, во избежание обострения социальной напряженности, особое внимание к размещению и соотношению закрепленных и общедоступных охотничьих угодий в различных районах.

В регионах (и отдельных районах регионов) с незначительной или отсутствующей крупной индустрией охота, в комплексе с рыболовством, собирательством и другими формами использования живых ресурсов дикой природы, может иметь важное экономическое значение для населения, в других – преимущественно рекреационное, что требует различных подходов к планированию. Существенное значение имеют также этнические различия регионов и их районов, миграционные

процессы, оформленность и устойчивость охотничьего наследия, традиций и обычаев.

К числу показателей, подлежащих оценке и сопоставлению в рамках территориального охотустройства, относятся:

а) численность и, особенно, плотность населения, а также: доля городского и сельского населения; равномерность распределение населения по территории; мобильность населения (парк моторных транспортных средств, находящихся в собственности граждан; густота и качество дорожной сети; развитие общественного транспорта – автомобильного, железнодорожного, водного); среднедушевые доходы (номинальные и реальные; уровень; расслоение по доходам; и т.п.);

б) площадь и качество охотничьих угодий, а также их: сложившееся распределение на общедоступные и закрепленные (с учетом институциональной принадлежности – массовые общественные объединения и клубы; муниципальные предприя-

тия, учреждения и частные организации; и т.п.); фактическая и расчетная доступность (географическая, транспортная, режимная и т.п.); пригодность для обитания различных видов (массовых и немногочисленных); экологическая фрагментированность и юридическая парцеллированность (дробность и кластерность землепользований); разрешенное использование (допустимость осуществления биотехнических и охотхозяйственных мероприятий; возможность эффективной охраны; и т.п.);

в) состав, численность и плотность населения видов диких животных, отнесенных к объектам охоты (включая территории, не являющиеся охотничьими угодьями), в том числе их: экологический статус; привлекательность как объекта охоты; сезонность или постоянство пребывания на территории региона; равномерность распределения по территории.

Особое значение имеют относительные характеристики; все они должны анализироваться как ретроспективно, так и перспективно.

Хотя составление Схемы охотугодий осуществляется регионами самостоятельно, при их разработке требуются оценка и, при необходимости, учет межрегиональных взаимодействий: посещение региона с охотничьими целями жителями смежных и других регионов, выезд местных охотников в другие регионы; экологические трансграничные воздействия на среду обитания охотничьих животных региона. В регионах экологического (неохотничьего) туризма подлежат проработке: соотношение и совместимость экологического и охотничьего туризма; участие местных общин в управлении и менеджменте, расходах и доходах охотничьего хозяйства; и т.п. Методологически сложной проблемой в регионах проживания коренных малочисленных народов является устойчивая гармонизация природопользовательских интересов различных этнических общностей.